

O‘LCHASH NATIJALARINI QAYTA ISHLASH

Jovliyev Sarvar Mustaf o‘g‘li¹, Sadretdinov Diyorbek Otabek o‘g‘li²

QDTU “Metrologiya va materialshunoslik” kafedras i o‘qituvchisi¹, QDTU Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti ta’lim yo‘nalishi talabasi²

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

10.5281/zenodo.18217892

Annotatsiya: Bu ilmiy ishimizda tajriba va kuzatuvlar jarayonida olingan ma’lumotlarni tahlil qilish, ularni matematik va statistik usullar yordamida qayta ko‘rib chiqish hamda ishonchli xulosalar chiqarish jarayonidir. Ushbu bosqichda dastlab o‘lchashdan olingan xom ma’lumotlar tartibga solinadi, xatoliklar aniqlanadi va ularning ta’siri kamaytiriladi. Keyin esa o‘rtacha qiymatlar kabi statistik ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Qayta ishlash natijasida o‘lchashning aniqligi va ishonchliligi oshadi, ilmiy tadqiqotlar uchun zarur bo‘lgan umumiy qonuniyatlar aniqlanadi. Shuningdek, grafik va jadval ko‘rinishida ma’lumotlarni taqdim etish natijalarini vizual tahlil qilish imkonini beradi. O‘lchash natijalarini qayta ishlash ilmiy izlanishlarda, muhandislik amaliyotida va ta’lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: mikrometrik o‘lchash asboblari, turli detallar, takror o‘lchashlar, ishlab chiqarish, texnologik moslama, chegaraviy xatolik, haqiqiy qiymat.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Жовлиев Сарвар Мустафо ўғли¹, Садретдинов Диёрбек Отабек ўғли²

Преподаватель кафедры «Метрология и материаловедение» КДТУ¹,
студент направления «Метрология, стандартизация и управление качеством продукции» КДТУ².

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

Аннотация: В данной научной работе рассматривается процесс анализа данных, полученных в ходе экспериментов и наблюдений, их пересмотр с использованием математических и статистических методов, а также формирование достоверных выводов. На первом этапе исходные результаты измерений систематизируются, выявляются ошибки и снижается их влияние. Затем вычисляются статистические показатели, такие как средние значения. В

результате обработки повышается точность и надежность измерений, выявляются общие закономерности, необходимые для научных исследований. Кроме того, представление данных в виде графиков и таблиц обеспечивает возможность их наглядного анализа. Обработка результатов измерений имеет важное значение в научных изысканиях, инженерной практике и образовательном процессе.

Ключевые слова: микрометрические средства измерений, различные детали, повторные измерения, производство, технологическое устройство, предельная погрешность, истинное значение.

Processing of measurement results

Jovliev Sarvar Mustafo o‘g‘li¹, Sadretdinov Diyorbek Otabek o‘g‘li²

Lecturer at the Department of “Metrology and Materials Science” of KSTU¹, student of the program “Metrology, Standardization and Product Quality Management” at KSTU².

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

Abstract: In this scientific work, we focus on the process of analyzing data obtained during experiments and observations, revising them through mathematical and statistical methods, and drawing reliable conclusions. At the initial stage, raw measurement data are organized, errors are identified, and their influence is minimized. Subsequently, statistical indicators such as average values are calculated. As a result of data processing, the accuracy and reliability of measurements increase, and general patterns necessary for scientific research are revealed. Furthermore, presenting the data in the form of graphs and tables provides opportunities for visual analysis of the results. The processing of measurement outcomes plays an important role in scientific investigations, engineering practice, and the educational process.

Key words: micrometric measuring instruments, various details, repeated measurements, production, technological device, limit error, true value.

Bu ilmiy ishimizda tajriba va kuzatuvlar jarayonida olingan ma’lumotlarni tahlil qilib, ularni matematik va statistik usullar yordamida qayta ko‘rib chiqdik hamda ishonchli xulosalar oldik. Ushbu bosqichda dastlab o‘lchashdan olingan xom ma’lumotlar tartibga solindi, xatoliklar aniqlandi va ularning ta’siri kamaytirildi. Keyin esa o‘rtacha qiymatlar kabi statistik ko‘rsatkichlar hisoblandi.

Ishning natijalari

1- jadval

O‘lchashlar natijalari x_i , MM	O‘rtacha arifmetik qiymat, \bar{x} , MM	Qoldiq xatolik $(\bar{x} - x_i)$, MM	$(\bar{x} - x_i)^2$, MM
31,51	31,45	0,06	0,0036
31,74		0,29	0,0841
30,96		0,51	0,2601
31,50		0,05	0,0025
31,53		0,08	0,0064
$\Sigma x_i = 157,24$		$\Sigma (\bar{x} - x_i)^2 = 0,3567$	

Quyidagi formula orqali o‘lchashlarning o‘rtacha kvadratik xatoliligi σ ni aniqlanadi:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n-1}} = 0,2986 \text{ mm}$$

O‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatini quyidagi ifodadan topiladi:

$$Q = \bar{x} \pm \frac{3\sigma}{\sqrt{n}} = 31,45 \pm \frac{3 \cdot 0,2986}{2} = 31,45 \pm 0,4479 \text{ mm}$$

Xulosa. Qayta ishlash natijasida o‘lchashning aniqligi va ishonchliligi oshdi, ilmiy tadqiqotlar uchun zarur bo‘lgan umumiy qonuniyatlar aniqlandi. Shuningdek, grafik va jadval ko‘rinishida ma’lumotlarni taqdim etib natijalarni vizual tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jovlievich K. M. Some Methodological Methods Of Solving Issues From Quantum Physics //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 5. – C. 188-192.
2. Тураев З.Б., Юсупов Р.Э., Эшонкулов М.Н., Жовлиев С.М., Алмарданов Х.А., Хатамов И.А. Применение солнечных концентраторов для приема

альтернативного топлива через устройство гелиопиролиза //UNIVERSUM:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. – 2021, Март. –№. 3(84). С. 8-11.

3. Жовлиев С.М. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ. ЗАКОН
ГЕЙЗЕНБЕРГА //Educational Research in Universal Sciences – 20232 (5). С. 655-
660.

4. S. M.Jovliyev O‘LCHASH O‘ZGARTKICHLARI VA ULARNI
ASBOBLARNING O‘LCHASH CHEGARASI (DIAPAZON)NI
KENGAYTIRISHDA ISHLATILISHI //Educational Research in Universal Sciences
– 2023. – Т. 2. – С. 695–700.